

UZUNLIKKA SAKROVCHI SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA MASHG'ULOT JARAYONINI MODELLASHTIRISH

Abduraxmonov A.E

O'ZDJTSU O'qituvchi

Xolbekova D.N

O'ZDJTSU O'qituvchi

Ismailova D.T

O'ZDJTSU O'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10223033>

Annotatsiya. Maqolada Uzunlikka sakrovchilarning texnikasini modellashtirishning usullari va texnik tayyorgarligidagi nazorati, sportda mashg'ulotlar jarayonini boshqarishning yo'llari haqida va uzunlikka sakrovchi sportchilarda modellashgan usullaridan foydalanilgan.

Kalit so'zlar: modul, qiymat, ideomotor, individual, Ideal, antropometriya, fazalari, optimal, matematik.

MODELING THE TRAINING PROCESS IN THE PREPARATION OF LONG JUMPING ATHLETES

Abstract. The article discusses methods for modeling the technique of long jumpers and monitoring their technical training, methods for managing the training process in sports and modeling methods for long jumper athletes.

Keywords: module, value, ideomotor, individual, ideal, anthropometry, phases, optimal, mathematical.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ В ДЛИНУ

Аннотация. В статье рассматриваются методы моделирования техники прыгунов в длину и контроля их технической подготовки, способы управления тренировочным процессом в спорте и методы моделирования у спортсменов-прыгунов в длину.

Ключевые слова: модуль, значение, идеомоторный, индивидуальный, идеал, антропометрия, фазы, оптимальный, математический.

Modellashtirish sportning ajralmas qismi va bu jarayonning samaradorligi uchun zarur shartdir. Ta'rif bo'yicha, modellashtirish - bu modellarni yaratish, o'rganish va ulardan foydalanish jarayoni. U amaliy ahamiyatga ega va ilmiy -amaliy uslub sifatida zamonaviy sport nazariyasi va amaliyotida keng qo'llaniladi. Modellashtirish - oqilona va istiqbolli harakat texnikasining optimal parametrlarini yaratishda ko'prikdir. Umumiy qabul qilingan ma'noda, model aniq yoki namuna sifatida tushuniladi. Sport sohasida bu boshqaruv jarayonining samaradorligi uchun zarur shartdir. Sport nazariyasi va amaliyoti bo'yicha maxsus adabiyotlarda ularni guruhlar, toifalar, turlar, xususiyatlar va navlar bo'yicha tizimlashtiradigan modellar turlarining har xil tasnifi mavjud. Texnik tayyorgarlikni boshqarish jarayonida ham boshlanuvchilar, ham malakali sportchilarda biomexanik modellardan foydalanish katta ahamiyatga ega. Ularning afzalligi shundaki, ularning yordami bilan model tomonidan ko'rsatilgan shartlarni qurish orqali harakat jarayonini optimallashtirish mumkin. Sportda kompyuter va matematik modellardan foydalanish o'rganilayotgan hodisalar haqidagi mavhum tasavvurlarning paydo bo'lishiga yordam beradi va

shu bilan ularni boshqarish samaradorligini oshiradi. Bu yondashuv bilan bog'liq holda, ko'rib chiqilgan vaziyatlarni tuzishda ishlatiladigan ruhiy qurilma sifatida ideomotor modellarni yaratishga e'tibor qaratish lozim. Sport mutaxassislarining ta'kidlashicha, har tomonlama sportchi modelini yaratish deyarli mumkin emas. Biz faqat model deb ataladigan xususiyatlar haqida gapirishimiz mumkin. Ular tayyorgarlik jarayonida ko'rsatma bo'lib, konservativ yoki konservativ bo'lmagan, kompensatsiyalangan yoki kompensatsiyalangan. Kuchli sportchilarning modellari nafaqat modelning eng muhim xususiyatlarini, balki ularning idealdan chetlanishining mumkin bo'lgan chegarasini ham aniqlashi, shuningdek, sport mahoratining kutilayotgan o'sishi bilan bog'liq ba'zi o'zgarishlarni nazarda tutishi kerak. Ideal modeldan individual sakrashlar ssni yaroqsiz holga keltirmaydi. Aksincha, ular umumiy qonunlar taqiqlamasligini, balki istisnolarni nazarda tutishini tasdiqlovchi vazifani bajaradi. Shunday qilib, modelni amalga oshirishga e'tibor qaratib, taniqli sportchilarning ilg'or fazilatlarini ifoda etish mumkin bo'lgan yakuniy natijalarni yaxshilash uchun individual zaxiralarni topish mumkinligini ham esdan chiqarmaslik kerak.

Biroq, parametrlarning optimal diapazonidan tashqariga chiqish harakatlarning ishonchliligi va samaradorligining pasayishiga olib keladi. Haqiqiy harakatlar tizimi, u rivojlanib borgan sari, model belgilagan holatga intiladi va ijrochining malakasi qanchalik baland bo'lsa, haqiqiy va berilgan holat shunchalik yaqin bo'ladi. Modeldagi indikatorlarning optimal og'ishlarini aniqlashda hamjihatlik yo'q. Bir qator mualliflar ma'lumotlarning absolyut qiymatlardagi tarqalishini ildiz-kvadratik og'ishning yarmi ichida normal deb hisoblashni taklif qilishadi, boshqalari esa bu qiymatning yarmidan bittasiga to'g'ri keladi. Muallif modelida abstrakt birliklarning o'rtacha foizining besh foizi ichida eng qulay xarakteristikalarining tarqalishini aniqlash niyati bor. Biroq, taklif qilingan barcha holatlarda, tarqalish diapazoni o'zgarmaydigan qiymat emas, balki nisbatan sobit ko'rsatkichdir. Modellashtirish usuli harakatning biomexanik parametrlarini boshqarish mexanizmlarini ochilishini optimallashtirish uchun texnik takomillashtirish nazariyasi va amaliyotining markazidir. Modellashtirish sport mashg'ulotining dastlabki bosqichida ham, ayniqsa, sportni takomillashtirish bosqichida ham qo'llaniladi. Har bir bosqichning o'z maqsadi bor, lekin bu jarayon o'zaro bog'liq va uzluksiz. Dastlabki mashg'ulotlarda yoshlarning model xususiyatlariga yo'naltirish yosh sportchining barkamol rivojlanishini ta'minlashga, majburiy sport mashg'ulotlaridan qochishga imkon beradi. Sportni takomillashtirish bosqichida modellashtirish jarayonida eng muhim xususiyatlar tanlanadi. Yillik o'quv tsiklidagi davlatning bosqichli xarakteri va dinamikasi hisobga olinadi. Moslashuv mexanizmlarini o'rganish asosida sport mashg'ulotlarining optimal modellari ishlab chiqilgan. O'quv jarayonini to'g'rilash uchun model-diagnostika kompleksi ko'rsatkichlari bilan individual xususiyatlar darajasini qiyosiy nazoratdan foydalaniladi. Maxsus adabiyotlarda sportchilar tayyorgarligini boshqarish jarayonida modellashtirish usullaridan foydalanishga katta o'rin berilgan. Yengil atletikaning deyarli barcha turlarida har xil mashg'ulotlar uchun namunaviy ko'rsatkichlar ishlab chiqilgan. Yengil atletika bo'limi yuqori darajali sportchilarning yutuqlarini mos yozuvlar nuqtasi sifatida ishlatib, mashg'ulotning asosiy parametrlari nuqtai nazaridan model xususiyatlarini ishlab chiqishning o'ziga xos xususiyatlari va ularni amalga oshirish mexanizmini tavsiflovchi ma'lumotlar bilan ochiladi. Bu yerda, yangi boshlanuvchilar bilan ishlashda, boshidanoq modellar tuzish va harakat texnikasi asoslarining oqilona dasturiga ehtiyoj katta ahamiyatga ega. Maxsus adabiyotlarda Uzunlikka sakrovchilarni tayyorlashda modellashtirishdan

foydalanish bo'limi ham aks ettirilgan. Tasviriy, aniq raqamli hisob -kitoblarsiz, makon va vaqtning harakatining biomexanik qonunlari nuqtai nazaridan texnologiya modeli berilgan. Sportchining tanasi va uloqtirish jarayonida paydo bo'ladigan inertial kuchlar o'rtasidagi sabab-oqibat aloqasi qayd etilgan. Model sportchining individual xususiyatlarini inobatga olgan holda texnikani takomillashtirish yo'llarini izlab topishga asos beradi. Yagona ritm modeli yo'q, degan fikr bildirilgan, lekin u yoki bu guruhda mavjud. sportchilar alohida -alohida. Uzunlikka sakrovchilarning namunaviy xususiyatlari jismoniy tayyorgarlik va antropometriyaning ayrim turlari uchun ishlab chiqilgan. Uloqtirishning vaqtinchalik fazalarining optimal matematik modellari mavjud.

Ushbu ilmiy maqolada olingan ma'lumotlarni umumlashtirib, shuni aytish kerakki, yengil atletika mashqlarining raqobatbardosh texnikasi, shu jumladan Uzunlikka uloqtirish, asosiy harakat parametrlarining optimal model ko'rsatkichlariga ham, uning rivojlanishini tavsiflovchi individual farqlarga ham ega bo'lishi kerak. treningda ishlatiladi.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 мартдаги ПФ-5368-сонли фармони —Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги Фармони. (Халқ Сўзи. 2018 йил 5- март.)
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ 5924-сонли фармони —Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва спортни янада такомиллаштириш ва оммалаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги. Фармони (Халқ сўзи 2020 йил 24-январ).
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ 3031-сон қарори —Жисмоний тарбия ва спортни янада ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисидаги (Халқ сўзи 3 июн 2017 йил)
4. Soliev I.R, Khaydrov B.SH, Mirzatillayev I.I, Khujamkeldiyev G.S, Ziyayev F.CH. Functional training level of
5. runners student-athletes sprinters. // International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol.24, Issue 05, 2020,
6. <http://www.psychosocial.com/article/PR201878/17061/> 46-50 бетлар.
7. Ziyayev F. C. et al. YENGIL ATLETIKA SPORT TURINI RIVOJLANTIRISHDA UMUMIY O'RTA T'ALIM MAKTABLARINING JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA YENGIL ATLETIKA TURLARINI O 'RGATISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH SAMARADORLIGI //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – T. 1. – №. 3. – С. 348-355.
8. Xo'jamkeldiyev G. S. et al. KICHIK RAZRYADLI O'RTA MASOFALARGA YUGURUVCHILARNING MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGI //Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – T. 1. – №. 3. – С. 270-274.
9. Ziyayev F. C. et al. O 'RTA MASOFAGA YUGURUVCHI YENGIL ATLETIKACHILARNI MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGI SAMRADORLIGINI

- OSHIRISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 78-90.
10. Каримов Ф. М. и др. БОШЛАНҒИЧ ИХТИСОСЛИК ГУРУҲИДАГИ УЗУНЛИККА САКРОВЧИ ҚИЗЛАРНИНГ ДЕПСИНИШ КУЧИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 119-125.